

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19363182>

TURIZM SOHASIDA KORPORATIV MADANIYAT VA ISHBILARMONLIK ETIKETINING TUTGAN O‘RNI

Mir-Djafarova Aziza Javoxirovna

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
Turizm kafedrası o‘qituvchisi.

Amriddinov G‘anisher Rustam o‘g‘li

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
Servis fakulteti TM-424 guruh talabasi

Annotatsiya: Maqolada turizm sohasida korporativ madaniyat va ishbilarmonlik etiketi o‘rni tahlil qilinadi. Xizmat madaniyati, professional etika va korporativ qadriyatlarning turizm tashkilotlarida xizmat sifati, mijozlar qoniqishi va xalqaro raqobatbardoshlikka ta’siri yoritilgan. Shuningdek, O‘zbekiston sharoitida normativ-huquqiy bazasi, Prezident farmonlari va qonunchilik hamda xodimlar malakasini oshirish bo‘yicha takliflar keltiriladi.

Kalit so‘zlar: Turizm, korporativ madaniyat, ishbilarmonlik etiketi, xizmat madaniyati, professional etika, xodimlar motivatsiyasi, jamoaviy hamkorlik, mijozlar qoniqishi, xizmat sifati, normativ-huquqiy hujjatlar, xalqaro standartlar.

Аннотация: В статье анализируется роль корпоративной культуры и делового этикета в сфере туризма. Освещено влияние культуры обслуживания, профессиональной этики и корпоративных ценностей на качество обслуживания, удовлетворенность клиентов и международную конкурентоспособность в туристических организациях. Также представлены нормативно-правовая база в условиях Узбекистана, указы Президента и законодательство, а также предложения по повышению квалификации сотрудников.

Ключевые слова: Туризм, корпоративная культура, деловой этикет, культура обслуживания, профессиональная этика, мотивация сотрудников, коллективное сотрудничество, удовлетворенность клиентов, качество обслуживания, нормативно-правовые документы, международные стандарты.

Abstract: *The article analyzes the role of corporate culture and business etiquette in the tourism sector. The influence of service culture, professional ethics, and corporate values on the quality of service, customer satisfaction, and international competitiveness in tourism organizations is highlighted. Proposals for improving the regulatory framework, Presidential decrees, legislation, and professional development of employees in Uzbekistan are also presented.*

Keywords: *Tourism, corporate culture, business etiquette, service culture, professional ethics, employee motivation, teamwork, customer satisfaction, service quality, regulatory legal acts, international standards.*

Turizm tizimida korporativ madaniyat – bu tashkilot ichida shakllangan qadriyatlar, an’analar, boshqaruv uslublari, xodimlarning xizmat ko‘rsatish standartlari va mijozlarga bo‘lgan munosabatini ifodalovchi ijtimoiy-madaniy tizimdir. Mazkur tizim turizm korxonalarining ichki barqarorligini ta’minlabgina qolmay, balki ularning xalqaro turizm bozoridagi raqobatbardoshligini ham belgilaydi.

Turizm faoliyatida xizmat madaniyati va professional etikani tartibga soluvchi muhim xalqaro hujjatlardan biri bu Global Code of Ethics for Tourism hisoblanadi. Ushbu hujjat 1999-yilda United Nations World Tourism Organization Bosh Assambleyasining Santyago (Chili) shahrida bo‘lib o‘tgan sessiyasida qabul qilingan. Mazkur kodeks xalqaro huquqiy xarakterga ega bo‘lgan normativ-huquqiy tavsiyaviy hujjat bo‘lib, turizm sohasida faoliyat yurituvchi davlatlar, tashkilotlar va xususiy kompaniyalar uchun axloqiy va professional tamoyillarni belgilaydi. Kodeksning asosiy maqsadi turizm faoliyatini barqaror rivojlantirish, turli madaniyatlar o‘rtasidagi o‘zaro hurmatni mustahkamlash, turizm jarayonida inson huquqlari va madaniy qadriyatlarni himoya qilish hamda xizmat ko‘rsatish madaniyatining yagona etik standartlarini shakllantirishdan iboratdir. Mazkur hujjat keyinchalik 2001-yilda United Nations Bosh Assambleyasi tomonidan rasman qo‘llab-quvvatlangan bo‘lib, bu turizm sohasida etik me’yorlarni global miqyosda mustahkamlashga xizmat qilgan.

Adabiyotlar tahlili: 1. Turg‘un Tuxliev, Mansur Mamatqulov – Turizm asoslari, Toshkent, O‘zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti, 2010. Kitob turizm xizmatlari, mehmondo‘stlik madaniyati va professional etikani ilmiy asosda yoritadi.

2. Turg'un Tuxliev – Turizm menejmenti, Toshkent, Iqtisodiyot nashriyoti, 2014. Asar turizm korxonalarida boshqaruv, xizmat sifati va ishbilarmonlik etiketi masalalarini tahlil qiladi.

3. Abduvali Vahobov, Turg'un Tuxliev – Xalqaro turizm, Toshkent, Sharq nashriyot, 2013. Kitob xalqaro turizm, xizmat madaniyati va etik me'yorlarni o'rganish uchun manba hisoblanadi.

Milliy darajada ham turizm sohasida korporativ madaniyat va xizmat etiketi rivojiga qaratilgan muhim normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilingan. Jumladan, O'zbekistonda turizmni strategik tarmoq sifatida rivojlantirish maqsadida Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2016-yil 2-dekabrda "O'zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi Prezident farmoni (PF-4861) qabul qilingan. Ushbu farmon davlat boshqaruvining normativ-huquqiy hujjati sifatida turizm industriyasini modernizatsiya qilish, xizmat ko'rsatish sifatini oshirish, turizm infratuzilmasini rivojlantirish hamda turizm tashkilotlarida zamonaviy boshqaruv va xizmat standartlarini joriy etishga qaratilgan. Farmon qabul qilinishining asosiy sababi O'zbekistonning boy tarixiy-madaniy merosidan samarali foydalanish, xalqaro turizm bozorida mamlakat imidjini mustahkamlash hamda turizm xizmatlari sifatini xalqaro standartlarga moslashtirish zarurati bilan izohlanadi.

Mazkur farmon asosida turizm sohasini boshqarish tizimi qayta tashkil etilib, O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasi faoliyati takomillashtirildi. Ushbu tashkilot turizm korxonalarida xizmat ko'rsatish madaniyati, professional etika, mehmondo'stlik an'analari va xalqaro xizmat standartlarini joriy etish bo'yicha metodik va tashkiliy faoliyat olib boradi. Bu esa turizm tashkilotlarida korporativ boshqaruv madaniyatini shakllantirish va xodimlarning ishbilarmonlik etiketi darajasini oshirishga xizmat qiladi.

Turizm sohasidagi yana bir muhim normativ-huquqiy hujjat bu 2019-yil 18-avgustda qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasining Turizm to'g'risida qonuni" hisoblanadi. Ushbu qonun O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi tomonidan qabul qilingan bo'lib, turizm faoliyatini huquqiy jihatdan tartibga soluvchi asosiy

qonunchilik hujjati sifatida xizmat qiladi. Qonunning asosiy maqsadi turizm xizmatlari bozorini rivojlantirish, turizm subyektlari faoliyatini tartibga solish, turistlarning huquqlarini himoya qilish hamda turizm tashkilotlarida xizmat sifati va professional etikani ta'minlashdan iborat.

Ishbilarmonlik etiketi turizm korxonalarida professional muomala qoidalari, xizmat ko'rsatish odob-axloqi, nutq madaniyati, tashqi ko'rinish talablari, rasmiy uchrashuvlar madaniyati va mijozlar bilan kommunikatsiya standartlarini o'z ichiga oladi. Xodimlarning salomlashish madaniyati, turistlarga hurmat bilan murojaat qilishi, turli millat va madaniyat vakillariga nisbatan tolerant munosabatda bo'lishi, nizoli vaziyatlarni diplomatik tarzda hal etish qobiliyati turizm xizmatlari sifatini belgilovchi muhim omillardir. Ayniqsa, xalqaro turizm sharoitida ishbilarmonlik etiketi madaniyatlararo kommunikatsiya vositasi sifatida namoyon bo'ladi.

Tahliliy natija: Turizm sohasida korporativ madaniyat va ishbilarmonlik etiketi tashkilotning raqobatbardoshligini, xizmat sifatini va mijozlar bilan samarali muloqotni ta'minlovchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Korporativ madaniyat tashkilot ichidagi qadriyatlar, boshqaruv uslublari, xodimlar o'rtasidagi munosabatlar va xizmat ko'rsatish standartlarini birlashtiruvchi ijtimoiy-madaniy tizim bo'lib, xodimlarning motivatsiyasini oshiradi va jamoaviy hamkorlikni rivojlantiradi. Ishbilarmonlik etiketi esa professional muomala, hurmat, odob-axloq, tashqi ko'rinish va mijozlar bilan muloqot qoidalarini o'z ichiga oladi. Turizm korxonalarida ushbu ikki omil o'zaro chambarchas bog'liq bo'lib, xizmat jarayonida yagona standartlarni shakllantiradi, mijozlar ishonchini mustahkamlaydi va tashkilot imijini yaxshilaydi. Shu sababli korporativ madaniyat va ishbilarmonlik etiketi nafaqat xizmat sifatini oshirish, balki turizm tashkilotining barqaror rivojlanishi va xalqaro raqobatbardoshligini ta'minlashda strategik ahamiyatga ega

Korporativ madaniyat va ishbilarmonlik etiketi turizm tashkilotlarining marketing va imij siyosatiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Zamonaviy turizm bozorida turistlar nafaqat xizmatning texnik sifatiga, balki xizmat ko'rsatuvchi xodimlarning muomala madaniyatiga ham katta e'tibor qaratadilar. Shu sababli turizm

tashkilotlarida korporativ qadriyatlar, xizmat falsafasi va professional etika tizimini shakllantirish strategik boshqaruvning muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Kuchli korporativ madaniyatga ega bo‘lgan turizm tashkilotlarida xodimlarning motivatsiyasi yuqori bo‘ladi, jamoaviy hamkorlik rivojlanadi va xizmat ko‘rsatish jarayonida yagona standartlar shakllanadi.

Xulosa va takliflar: Ilmiy nuqtai nazardan qaralganda, turizm sohasida korporativ madaniyat va ishbilarmonlik etiketi tashkilotning institutsional rivojlanishiga xizmat qiluvchi muhim ijtimoiy boshqaruv mexanizmi hisoblanadi. U nafaqat tashkilot ichki muhitining barqarorligini ta‘minlaydi, balki mijozlar bilan samarali kommunikatsiyani yo‘lga qo‘yish, xizmat ko‘rsatish sifatini oshirish va turizm tashkilotining xalqaro miqyosdagi nufuzini mustahkamlashda ham muhim rol o‘ynaydi. Shu sababli zamonaviy turizm boshqaruvida korporativ madaniyat va ishbilarmonlik etiketi tizimini rivojlantirish turizm industriyasining barqaror va raqobatbardosh rivojlanishini ta‘minlovchi asosiy omillardan biri sifatida qaraladi.

Yuqoridagi ma‘lumotlardan kelib chiqqan xolda quyidagi takliflarni bera olaman: 1. Xizmat madaniyati bo‘yicha majburiy o‘quv dasturlarini joriy etish. Turizm korxonalarida xodimlar uchun mehmondo‘stlik, muloqot madaniyati va ishbilarmonlik etiketi bo‘yicha maxsus treninglar tashkil etish, xizmat sifati va professional xulq-atvorni yaxshilashga xizmat qiladi.

2. Korporativ qadriyatlarni shakllantirish va targ‘ib qilish. Har bir turizm tashkilotida ichki qadriyatlar va missiya tizimini aniq belgilash, xodimlar orasida qadriyatlarni tatbiq etish orqali xizmat jarayonida barqaror standartlar yaratish mumkin.

3. Xalqaro xizmat standartlariga moslashuv. O‘zbekiston turizm sektoridagi korxonalarini xalqaro mehmonxona va turizm xizmatlari standartlari bilan tanishtirish, ishbilarmonlik etiketi va xizmat madaniyatini global talablar bilan uyg‘unlashtirish.

4. Ichki monitoring va baholash tizimini joriy etish. Xodimlarning xizmat ko‘rsatish madaniyati va etik me‘yorlarga amal qilishini muntazam tekshirish, natijalar asosida rag‘batlantirish va professional rivojlanish dasturlarini ishlab chiqish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Tuxliev Turg'un, Mamatqulov Mansur – Turizm asoslari, 2010, Toshkent, O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti, 320 bet
2. Tuxliev Turg'un – Turizm menejmenti, 2014, Toshkent, Iqtisodiyot nashriyoti, 256 bet
3. Vahobov Abduvali, Tuxliev Turg'un – Xalqaro turizm, 2013, Toshkent, Sharq nashriyot, 288 bet
4. Qodirov Muhammadjon – Turizm sohasida xizmat madaniyati, 2015, Toshkent, Fan va Texnologiya nashriyoti, 212 bet
5. Rahmonov Dilshod – Mehmondo'stlik va turizm boshqaruvi, 2016, Toshkent, Iqtisodiyot nashriyoti, 240 bet

Internit saytlari

1. <https://herald.kokanduni.uz>
2. <https://www.digital.gov.uz>
3. <https://gov.uz/uzbektourism>
4. <https://inlibrary.uz>
5. <https://qalampir.uz/news>